

РАЗДЕЛ 3

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

УДК: 341.01

DOI

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МКА В РОССИИ, КИТАЕ И АНГЛИИ

АСЕЕВА М.А.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, ДНР

В настоящей статье исследуются исторические аспекты формирования международного коммерческого арбитража в России, Китае и в Англии.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, исторические аспекты, сравнительно-правовой анализ, третейское разбирательство.

HISTORICAL FEATURES OF THE FORMATION OF THE ICA IN RUSSIA, CHINA AND ENGLAND

ASEEVA M.A.,
graduate student of State Educational
Institution of Higher Professional Education
«Donetsk National University»,
Donetsk, DPR

This article examines formation of international commercial arbitration in Russia, China and in England.

Keywords: international commercial arbitration, historical aspects, comparative legal analysis, arbitration proceedings.

Актуальность. Архиважность международного коммерческого арбитража (далее – МКА) на сегодняшний день невозможно переоценить, так как благосостояние национальной экономики напрямую зависит от глобализации и расширения международных связей, которые в свою очередь неизбежно влекут бесчисленное количество различных споров между сторонами, как внутри одного государства, так и между резидентами различных стран.

На сегодняшний день отдельные отрасли и правовые институты в Донецкой Народной Республике переживают процесс своего второго рождения и трансформации, выраженной в поэтапном и сбалансированном переходе законодательства к российской модели и гармонизации отечественного законодательства.

Анализ последних исследований и публикаций. При изучении материала для написания данной статьи темы автором был проведен анализ исследований и публикаций ведущих авторов. Нельзя не отметить тот факт, что законодательство в исследуемой сфере длительное время не обновляется и, соответственно, нет актуальных обсуждений в научных кругах данных вопросов. Однако, несмотря на устоявшуюся нормативную базу и сложившиеся правовые традиции, по-прежнему остаются неразрешенными ряд вопросов в сфере третейского разбирательства.

Целью данной статьи является исследование исторических особенностей формирования МКА в разных странах мира для использования наиболее эффективных правовых положений при формировании в дальнейшем соответствующего законодательства Донецкой Народной Республики.

Сравнительно-правовой анализ внутригосударственных нормативных актов в сфере арбитража может обратить внимание на недостатки действующего на сегодняшний день регулирования.

Задачи. В ходе анализа законодательства в сфере арбитража, действующего в отдельных государствах и истории его развития,

выявить имеющиеся недостатки правового регулирования данного направления в Донецкой Народной Республике и предложить возможные пути формирования соответствующего национального законодательства в сфере МКА.

Изложение основного материала исследования. Институт МКА берет свое начало ещё с Древней Руси, имел много сходного с подобным институтом Римского права. Среди правовых памятников той поры можно привести Рядные, Договорные грамоты князей XI-XII веков и Уложение 1649 года. Данные документы имели в себе упоминания о третейском мирном разбирательстве хозяйственных споров.

Средние времена в России были ознаменованы тем, что третейские суды в государстве не получили распространения в урегулировании споров между участниками торгового оборота, в отличие от европейских стран, где они достаточно широко применялись. Вместе с тем их существование на территории крупных торговых центров России, а именно в Архангельске, Нижнем Новгороде, позднее в Москве и торговых центрах на р. Волга, не прекращалось. Отечественные специалисты права фундаментально подошли к научному исследованию вопросов функционирования третейских судов в России в XVIII-XIX веках. Из правовых источников данного периода истории можно выделить положение о третейском суде 1831 года. В 1922 году образуются комиссии при товарных и фондовых биржах, которые в советское время обладали правами третейского суда. В 1932 году при Всесоюзной торговой палате была создана Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК), в наибольшей степени реализовавшая на законодательном уровне идеи третейского суда. Нужно отметить, что до этого момента советское законодательство не регулировало арбитражного разбирательства внешнеторговых споров в постоянно действующих арбитражных органах, имеющих негосударственный характер. Первое решение ВТАК было принято 15 ноября 1933 года. За время своей работы ВТАК рассмотрела такие дела, в

которых принимали участие организации, учреждения и компании из нескольких десятков стран Европы, Азии, Америки. Стоит отметить, что при рассмотрении споров по существу применялось помимо советского права ещё и иностранное. В 1987 году внешнеэкономический арбитражный орган был переименован в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР. Таким образом, современный этап ознаменовался кардинальными серьёзными изменениями в социально-экономической структуре и правовой системе государства. В 1993 году принимается Закон о международном коммерческом арбитраже, он закрепил новое положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС), являющимся правопреемником Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР. МКАС первым в России среди третейских судов стал лауреатом премии «Фемида-99» за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства [1, 2].

Отдельного внимания заслуживает мегарегион «Большого Китая», который включает в себя Китай, Гонконг, Макао и Тайвань. В то же время материковый Китай и сам по себе вызывает особый интерес как государство с двумя строями, тремя правовыми семьями и четырьмя правовыми системами [3].

Если обратиться к историческим особенностям становления МКА в Китае, можно отметить следующие четыре временных этапа:

1) 1949-1977 гг. Данный период охарактеризован учреждением главных арбитражных комиссий, представляющих собой альтернативу государственным судам: Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (СИЕТАС) и Китайская морская арбитражная комиссия (СМАС). Изначально споры разрешались административным органом. В период 1949-1977 гг. была создана арбитражная система, являющаяся так называемым биомом неотъемлемых принципов арбитража и административной власти [4, 5]. Государственные

органы, которые были уполномочены заниматься экономическим развитием на разных уровнях правительственного управления, одновременно являлись и третейскими органами. Система третейского разбирательства была сформирована при отсутствии специального законодательства, поскольку была заимствована конструкция национальных судебных органов. СИЕТАС и СМАС в свою очередь рассматривали исключительно споры, в которых присутствовал иностранный элемент несмотря на то, что обладали компетенцией в том числе и по разрешению внутренних споров [5]. Рассматриваемый период времени характеризуется негацией (отрицанием) автономии воли сторон и принудительным арбитражем рассмотрения коммерческих споров. Таким образом, исследуемый период можно позиционировать как «период развития Китая внутренней государственной арбитражной системы, отделяя систему арбитража foreign-related» [6].

2) 1978-1994 гг. Эта эпоха ознаменовалась как «золотое» время МКА. Арбитраж, проведенный различными государственными органами, был одной из главных особенностей арбитража во время этого периода несмотря на то, что подобные споры постепенно переходили под юрисдикцию СИЕТАС и СМАС (как альтернативный способ разрешения споров государственным судам) [4]. Для того, чтобы отвечать особенностям экономической реформы, Китай с 1978 года принимает соответствующие новые законы и постановления. Ещё через два года в Шэньчжэне создается особая экономическая зона, и третейские органы получают возможность рассматривать торговые споры внутри государства, а также между резидентами иностранных государств. Стоит отметить тот факт, что в это время унифицированная законодательная база отсутствовала, и исследуемая категория споров регулировалась только посредством общего представления о законах и др. нормативных актах, и это представляло собой одну из острейших проблем данного промежутка времени. Нужно отметить то, что решения СИЕТАС и СМАС являлись окончательными и обжалованию не подлежали. Вместе с тем

судебные решения, которые были постановлены государственными судами, до 1983 года поступали в вышестоящую инстанцию для обжалования. В 1981 году принимается Закон «Об экономических договорах», к которому в 1983 году Государственным советом были приняты «Правила о вынесении арбитражных решений по спорам, являющихся результатом экономических договоров», согласно которым был разделён арбитраж, рассматриваемый государственными органами и арбитраж, рассматриваемый СИЕТАС и СМАС. Благодаря им у сторон появилось право обращаться в вышестоящую инстанцию – Народный суд. Вместе с тем речь не идет об обжаловании, а лишь об обращении недовольной стороны.

В 1991 году был принят Закон «О гражданском процессуальном праве», разделяющий арбитраж по внешнеэкономическим, трудовым, сельскохозяйственным спорам. СИЕТАС и СМАС до 1994 года являлись монополистами в разрешении внешнеторговых споров. Следует отметить то, что исследуемый период истории также ознаменовался присоединением в 1986 году Китая к Нью-Йоркской Конвенции 1958 года. На следующий год Верховный Народный суд КНР выносит на суд общественности положение «О правилах и толковании Нью-Йоркской Конвенции, правил признания и приведения иностранных решений для КНР».

3) 1995 г. В это время вступает в силу Закон КНР «Об арбитраже», регулирующий деятельность МКА Китая. Он закрепил основоположные принципы – такие, как автономия воли сторон, независимость арбитражей от государственных органов, окончательность и обязательность решения, а также принцип «ex aequo et bono». Главная задача принятого Закона состояла в способствовании развитию экономики и защите законных интересов сторон. С этого момента арбитраж перестает быть обязательной процедурой разрешения экономических споров, становясь «предложенной услугой». Данный период получил название «post – LawArbitratedperiod».

4) Современный период. Для этого периода характерно интенсивное развитие третейского разбирательства, принятие специальных нормативных правовых актов. Оговоренные обстоятельства делают арбитраж в Китае крайне интересным для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Результаты анализа истории становления МКА в Китае свидетельствуют о большой перспективности этого института в регионе. Вместе с тем нельзя оставить без внимания тот факт, что, несмотря на все правовые изменения в Китае, по трудовым и сельскохозяйственным спорам арбитражи так и остались формами государственного арбитража [3].

Еще одной из ведущих стран, суды которой участвуют в разрешении как национальных, так и международных споров, является Англия. В 1892 году в Лондоне был создан старейший третейский суд – LCIA, на тот момент он носил название «Лондонская Палата Арбитража». Современное свое наименование суд получил в 1975 году. В этот период времени он де-факто стал одним из наиболее важных постоянно действующих в мире третейских центров по рассмотрению международных коммерческих споров.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит из четырех стран, формирующих в своем союзе группу из трех юрисдикций: Англии и Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, в каждой из которых имеется собственная судебная система и порядок рассмотрения гражданских дел. Действие английского права ограничено территорией Англии и Уэльса и где применяется следующее законодательство: Правила гражданского судопроизводства 1998 года (Civil Procedure Rules 1998), Закон о конституционной реформе 2005 года (Constitutional Reform Act 2005), Закон о Верховном суде 1981 года (Supreme Court Act 1981); Английский закон об арбитраже 1996 года (Arbitration Act 1996 (of England)); Закон об арбитраже (Международные инвестиционные споры) 1966 года (The Arbitration (International Investment Disputes) Act 1966).

Можно выделить пять основных исторических периодов развития правового регулирования рассмотрения торговых споров международными коммерческими арбитражами Англии:

Первый период (X-XII вв.) характеризуется интенсификацией торгового оборота. В силу высоких издержек, сложности и длительности судопроизводства, именно третейский суд стал популярен для разрешения торговых споров.

Второй период (XVIII-XIX вв.). Образование ряда постоянно действующих, или институционных, арбитражных органов. Первыми специальными законодательными актами, регулирующими деятельность арбитража, стали статут 1698 года, после статуты 1833 и 1854 годов.

Третий период (начало и середина XX века). Дальнейшая гармонизация международного законодательства, регламентирующего аспекты деятельности арбитражей, обеспечила две основные составляющие успеха международного коммерческого арбитража: возможность рассмотрения споров арбитражем, включая арбитраж «ad hoc», и возможность реализации вынесенного таким образом решения.

Четвёртый период (с 1996 года по 2005 год). Этот этап начался с принятия одного из значимых статутов – Английского закона об арбитраже 1996 года (Arbitration Act 1996 (of England)). Принятый Закон об арбитраже не отменил в целом Закон об арбитраже 1950 года, в результате чего ряд его положений продолжает действовать.

Кроме того, в него были включены некоторые положения, относящиеся к арбитражу из других ранее принятых законов (Arbitration (International Investment Disputes) Act 1966, Arbitration Act 1975).

Пятый период (с 2005 года по настоящее время) связан с Законом о конституционной реформе 2005 года (Constitutional Reform Act 2005), внесшим кардинальные изменения в некоторые устоявшиеся за долгое время законы и процедуры, которые прямо или косвенно влияют на государственный контроль за

деятельностью международных коммерческих арбитражей в Англии.

Ещё совсем недавно в доктрине Англии имела преимущество процессуальная теория правовой природы арбитражного соглашения. Но в нынешнее время английские правоведы все чаще отмечают преимущество теории смешанной правовой природы арбитража. Английское право после вступления Англии в Европейский Союз начинает приближаться к европейской трактовке арбитражного соглашения, а именно к смешанной теории. Юридическая природа международных коммерческих арбитражей всё чаще рассматривается в Англии как особый правовой институт «*suigeneris*».

Выработанные английским правоведением комплексная и смешанная теории исходят из положения, что арбитраж является договорным явлением по своей сути, а процедурные вопросы относятся лишь к сфере его функционирования. В настоящее время в Англии поставлена задача уменьшить количество обращений в государственные суды. Там существует специальная процедура, согласно которой сторонам рекомендуется использовать международный коммерческий арбитраж, причём в последнее время эта процедура носит характер официальной рекомендации [7].

Коммерческий арбитраж заменяет длительные процедуры рассмотрения споров в государственном суде и имеет целый ряд преимуществ, основные из них перечислены ниже: а) гораздо более короткие сроки рассмотрения спора; б) позволяет избежать крупных расходов, неизбежных в гражданском судопроизводстве; в) сохранение конфиденциальности для сторон.

Выводы. В рамках информативного исторического очерка проанализированы исторические аспекты формирования института международного коммерческого арбитража.

Разбирательство в МКА представляет собой институт гражданского общества, который отображает уровень свободы граждан.

Увеличивающееся количество юридических организаций высшего профессионального образования, организовывающих специальные курсы, предназначенные альтернативному разрешению споров в целом, и МКА в частности, свидетельствует о возрастающем значении МКА.

Вместе с тем возрастает необходимость в теоретическом понимании основ, главным образом арбитражного и третейского соглашения, а также в обеспечении общеэкономической рентабельности исследуемого способа разрешения споров. Имеется потребность в усовершенствовании юридической техники действующего законодательства.

На данный момент в глобальном масштабе происходит процесс соперничества между державами за формирование наиболее благоприятных правовых условий для третейского разбирательства.

Автором исследования видится благоприятным развитием для формирования и совершенствования института МКА сближение правового регулирования третейского суда и МКА, что в свою очередь даст почву к уничтожению различий между арбитражным и третейским соглашением. Вместе с тем при реализации такого «единообразного» регулирования должны быть приняты во внимание общепринятые в мировом сообществе принципы и тенденции. Данный подход может быть использован в дальнейшем при формировании законодательства Донецкой Народной Республики в сфере урегулирования международных коммерческих споров посредством МКА.

Список использованных источников

1. Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования/саморегулирования: 80 лет МКАС при ТПП РФ: сб. избр. научных, нормативных, архивных, аналитических и иных материалов / Торгово-пром. палата РФ, МКАС при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД России; каф. междунар.

частного и гражданского права; сост. и науч. ред. А.И. Муранов. – М.: Статут, 2012. – Т. 1. – 590 с.

2. Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования/саморегулирования: 80 лет МКАС при ТПП РФ: сб. избр. научных, нормативных, архивных, аналитических и иных материалов / Торгово-пром. палата РФ, МКАС при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД России; каф. междунар. частного и гражданского права ; сост. и науч. ред. А.И. Муранов. – М.: Статут, 2014. – Т. 2. – 877 с.

3. Куан Цзэнцзюнь (KUANG Zengjun) Международный коммерческий арбитраж в Китае: материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Куан Цзэнцзюнь. – Москва, 2008. – 31 с.

4. Русакова Е.П. Международный коммерческий арбитраж в Китае / Е.П. Русакова // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2012. – №4. – С. 159-164.

5. Wang Sheng Chang, A. J. van den Berg Permanent Court of Arbitration. International Bureau, International Council for Commercial Arbitration. New Horizons in International Commercial Arbitration and Beyond // Austin: Kluwer Law International, 2005.

6. Jingzhou T., Mistelis L. Concise International Arbitration. Austin: Kluwer Law International, 2010.

7. Русакова Е.П. Рассмотрение торговых споров международными коммерческими арбитражами Англии: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е.П. Русакова. – Москва, 2010. – 199 с.